

2. Дем'яненко В.І. Проектна діяльність майбутнього вчителя початкової школи в контексті нової освітньої стратегії. Молодий вчений. 2017. № 10,2. Т. 50.2. с.18-22.
3. Дьоміна І. Проектне навчання: коротко про головне. НУШ.2018. URL: <https://nus.org.ua/view/proektne-navchannua-Korotko-pro-golovne/>.
4. Коваль В.О., Шевантева А.В. Формвання екологічної компетентності майбутніх вчителів початкової школи в процесі проектної діяльності. Молодий вчений.2018. № 2.1. Т.54.1. с. 55.

Марія Бойчук,
*відмінник освіти України, викладач вищої категорії,
викладач-методист КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна*
Владислава Кондратюк,
*студентка 2 курсу, спеціальності 013 Початкова освіта
КЗВО «Луцький педагогічний коледж», м. Луцьк, Україна*

ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА В ІННОВАЦІЙНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРИ

Ключові слова: викладач математики, освітній процес, інтерактивні методи навчання, педагогічні технології, діалогове навчання.

Інноваційні трансформації в освітньому просторі України та зміна освітньої парадигми стимулюють появу творчих новаторських ідей, а також пошук досконаліших систем підготовки майбутніх педагогів. Запит на професіоналізм і творчість педагога, здатного ефективно функціонувати в сучасних освітніх системах, стає особливо актуальним в умовах формування загальноєвропейського освітнього простору. На сучасному етапі розвитку української держави значно зросла увага до наукових досліджень, спрямованих на вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів. У цьому контексті сучасна педагогічна наука орієнтована на реформування системи освіти в Україні з урахуванням актуальних соціальних та міжнародних викликів.

Зміни у суспільстві та розширення міжнародних зв'язків зумовлюють потребу в якісному підвищенні рівня підготовки майбутніх фахівців. Це потребує формування й розвитку психологічно грамотних і висококваліфікованих педагогів, здатних забезпечити особистісно орієнтоване навчання й виховання. Одним із ключових завдань у цьому залишається забезпечення високої якості навчання на кожному зайнятті. Досягти цього можливо шляхом інтеграції традиційних форм і методів з інноваційними підходами до організації освітнього процесу.

Суто інформаційне навчання необхідно переводити в мотиваційне, коли на першому плані – свідома пізнавальна діяльність студентів, а викладач, спостерігаючи, допомагає у кожній конкретній ситуації використовувати свої можливості та здібності, зміцнюючи впевненість у своїх діях. Сьогодні виникає потреба в модернізації освітньої системи шляхом: зміни характеру взаємодії учасників навчального процесу, що передбачає виконання викладачем функції фасилітатора; запровадження інтерактивних методів навчання, в основу яких покладено спілкування як двосторонній процес, в якому студент-викладач або студент-студент обмінюються думками, інформацією; спрямованості освітнього процесу на формування і розвиток ключових і предметних компетентностей особистості; спрямованості навчальної діяльності на соціалізацію особистості, яка являє собою процес становлення особистості, поступове засвоєння нею вимог суспільства, придбання соціально значимих характеристик свідомості і поведінки, що регулюють її взаємини із суспільством; запровадження у навчальному процесі інформаційно-комунікаційних

технологій; запровадження комплексу процедур спостереження, поточного оцінювання та на їх основі коригування освітнього процесу. [2]

Інтерактивні методи захоплюють студентів, пробуджують в них інтерес та мотивацію, навчають самостійному мисленню та діям. Це діалогове навчання, яке заперечує домінування як одного виступаючого, так і однієї думки над іншою. [3]

Заняття з математики передбачає постійний аналітичний і комунікативний процес між викладачем і студентом. Воно включає різні етапи, такі як аналіз математичних понять, розв'язання задач, вивчення теорем і їх доказів, перевірка знання формул, правил та математичної термінології. Під час проведення занять важливо застосовувати інтерактивні методи, які сприяють підвищенню зацікавленості студентів, розвитку їхнього логічного мислення та ефективному досягненню основної мети навчання — формування спеціалістів, теоретично і практично підготовлених до дослідницької, викладацької та прикладної математичної діяльності.

Приклади інтерактивних форм і методів до використання на заняттях:

- дерево рішень (питання – відповіді);
- незакінчене речення (формулюється речення і студенту пропонується завершити його);
- займи позицію (декілька варіантів відповіді: вибрати і аргументувати);
- зміни позицію (студент змінює позицію викладача, дає свою відповідь);
- бесіда за змістом навчального матеріалу;
- міні - міркування;

Творчі інтерактивні завдання:

- Математичні квести (студенти отримують серію завдань або задач, об'єднаних спільною темою чи сюжетом. Виконуючи завдання, вони переходять до наступного етапу, поступово розв'язуючи комплексну задачу або досягаючи кінцевої мети);
- Гра "Математична дуель" (студенти змагаються один з одним, розв'язуючи задачі на швидкість. Викладач заздалегідь підбирає завдання різної складності для різних етапів гри);
- Проєкт "Математика в житті" (студенти працюють у групах над створенням проєкту, де демонструють практичне застосування математичних концепцій у повсякденному житті, бізнесі, науці чи технологіях);
- Математичні дебати (групи студентів обговорюють суперечливі математичні теми, такі як різні підходи до розв'язання задач, роль теорії ймовірностей у прийнятті рішень тощо);
- Ігрове моделювання (викладач створює реальну або уявну ситуацію, що потребує математичного моделювання для вирішення. Наприклад, розробка фінансового плану чи оптимізація виробничих процесів);
- Математичний брейн-ринг (студенти діляться на команди й відповідають на запитання різного рівня складності, пов'язані з математикою. Це може бути як розв'язання задач, так і пояснення теорем);
- Інтерактивні презентації (студенти самостійно готують презентації на математичні теми, використовуючи анімацію, графіки та інтерактивні елементи для пояснення складних концепцій);
- Віртуальні симуляції (використання спеціалізованих математичних програм або онлайн-платформ для моделювання процесів, побудови графіків чи аналізу даних);
- Математичне мистецтво (завдання на створення математичних візуалізацій, наприклад, побудова фракталів, симетрій чи геометричних орнаментів, які потім аналізуються з точки зору математичних властивостей);

- Історія числа (інтерактивна лекція або гра, де студенти досліджують історію певних математичних понять чи теорем, а потім презентують свої відкриття одногрупникам).

Інноваційні трансформації в освітньому просторі України вимагають модернізації педагогічних підходів, спрямованих на формування професійно компетентних, творчих фахівців, здатних до ефективної діяльності у сучасних умовах. Інтерактивні методи навчання виявляються ключовими в реалізації цієї мети, оскільки вони сприяють активізації пізнавальної діяльності студентів, розвитку критичного мислення та формуванню прикладних навичок.

Особливо значущими ці підходи є у викладанні математики, де інтерактивні методи забезпечують глибше розуміння навчального матеріалу, стимулюють творче мислення та інтерес до предмету. Інтеграція традиційних форм навчання з творчими та інтерактивними методами дозволяє перетворити заняття на динамічний процес співпраці, у центрі якого перебуває студент.

Запропоновані методи, такі як математичні квести, ігрове моделювання, дебати чи інтерактивні презентації, є не лише інструментами формування ключових компетентностей, але й ефективними засобами соціалізації та професійної підготовки студентів. Таким чином, забезпечення високої якості освітнього процесу можливе завдяки впровадженню інтерактивних технологій, які відповідають актуальним соціальним і освітнім викликам.

Список використаних джерел:

1. Пометун О.І. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.
2. Постельняк А.І. Імпульс до творчості // Завучу усе для роботи. - №10. - травень 2009. С. 12 – 25
3. <http://www.kspu.kr.ua/ua/ntmd/konferentsiy/3-mizhnarodna-internet-konferentsiia-2015/seksiia-1/3521-onovlennya-bazovoyi-pidhotovky-maybutnikh-uchyteliv-pochatkovoyi-shkoly-v-umovakh-formuvannya-zahalnoyevropeyskoho-osvitnoho-prostoru>
4. <http://intkonf.org/sheludyakova-no-vikoristannya-interaktivnih-metodiv-navchannya-pri-provedenni-individualnih-zanyat/>
5. <https://sites.google.com/site/nmcmkyk/naukova-dialnist/interaktivni-metodi-navcanna>

Анна Сачанюк,

викладач циклової комісії шкільної, дошкільної педагогіки, психології та методик Луцького педагогічного фахового коледжу КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна

РОЛЬ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РІВНОГО ДОСТУПУ ДО ЗНАНЬ

В статті звертається увага на ключову роль інклюзивної освіти як механізму для подолання освітньої нерівності та створення доступного навчального середовища для всіх категорій учнів з особливими освітніми потребами. Проаналізовано виклики, з якими стикається інклюзивна освіта, та запропоновані стратегії для їх подолання. На основі наукових досліджень і практичного досвіду в сфері освіти, стаття висвітлює перспективи розвитку інклюзивної освіти.

У сучасному світі освіта відіграє ключову роль у забезпеченні соціальної справедливості та сталого розвитку суспільства. Принципи рівності й доступності, що лежать в основі інклюзивної освіти, стають дедалі важливішими у контексті глобальних викликів та швидких змін. Інклюзія передбачає створення таких умов навчання, які